

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahon Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
О'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
О'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
О'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermotov A.I.	
TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI.....	686
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA AXBOROT RESURSLARINING BOSHQARUV MODELİ VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	691
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIGA MENTORLIK TIZIMINI TATBIQ QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	696
Xurshida Maxmadaminova	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING HISOB-KITOB VA UNDIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	706
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЗБЕКИСТАНА.....	715
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATINING YANGI JIHATLARINI O'RGANISH: RIVOJLANAYOTGAN MAMLUKAT MISOLIDA.....	723
Eshev Furqat A'zamovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA "AQLLI SHAHAR" BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH: INSONGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV.....	730
Raximova Madina Shuxrat qizi	
HUDUDIY IQTISODIY TIZIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI.....	737
Umarov Oqil Omiljonovich	
MAMLUKATIMIZ TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	742
Yuldashev Fozil Turapovich	
MAKROIQTISODIY MUVOZANATNI MODELLASHTIRISHDA MATEMATIK USULLARNING TATBIQI VA PROGNOZLASHTIRISH SAMARADORLIGI.....	749
Abdiraimov Abbos Xolmurodovich	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	756
Мирзамухамедова Шахзода Акмалжон кизи	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH.....	762
Ismadiyrov Alisher Abduraxmon o'g'li	
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОБОРОТАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	766
Жумаев Шавкат ХХХ	
SUV XO'JALIGI SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLUKATLAR TAJRIBASI.....	769
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva	
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	776
Каракулов Фарход Зайпудинович	

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ВЫЗОВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.....	782
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	787
Xalikov Akmal Xolboyevich	
TIJORAT BANKLARDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	793
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
RAQOBATBARDOSH MUHITDA INNOVATSION MENEDJMENTNI JORIY ETISH MEXANIZMLARI.....	799
Siddikov Askar Axrorovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZON VA USULLARI	803
Isakova Naima Ikromjonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	809
Abdullayeva Iroda Shuxrat qizi	
MULTIMODAL TRANSPORT OQIMLARI SHAROITIDA LOGISTIKA XABLAR JOYLASHUVINI TANLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	813
Umirzaqov Davlatjon Dolimjon o'g'li, Axmedova Muslima Djalolovna	
SUG'URTA ZAXIRALARINI MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI HISOBOTDA AKS ETTIRISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	818
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	826
Nazarov Nazirjon Narzilloevich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	830
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI METODOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH MODELLARI	837
Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA)	844
Bekmetov Xursandbek Ilxamovich	
SOTISH KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH.....	850
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
MINTAQI IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURIYATI.....	857
Achilova Firuza Kurbanovna	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI	862
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA BAHOLASH MEZONLARI	867
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA MANBALARI	874
Rustamova Dilsabxon Djurayevna, Baratov Maxsudali Nazaraliyevich	
KORXONA FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	881
Xashimova Dilyora Paxritdinovna	
TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI (DXSH) LOYIHALARINI BOSHQARISHDA ESG VA BMTNING BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (UNSDG) KONSEPSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	888
Masharipov Ravshan Rajabboyevich	

IQTISODIY, MOLIYAVIY, INVESTITSIYA VA SOLIQ SALOHİYATINING O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY XUSUSIYATLARI.....	893
Jurayev Xusan Atamuratovich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RISKLAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	900
Kadirov Abdumalik Matkarimovich, Abduqodirova Shahzoda Ilhomidin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI IQTISODIY-EKOLOGIK JIHATDAN RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	904
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR PORTFELLARINI RISK-DAROMAD DILEMMASI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH (G. MARKOVIS VA J. TOBINNING PORTFEL NAZARIYASI ASOSIDA)	909
Kurbonov Xayrilla	
MAMLAKATIMIZNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	915
Mirzayev Rustam Ro'ziyevich	
РЫНОЧНЫЙ СПРОС И РАВНОВЕСИЕ	921
Камилова Наргиза Абдукаяхоровна, Ашуrow Сардоржон Зафаржонович	
XORIJIIY DAVLATLARDA AUDITORLIK FAOLIYATINING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYASI.....	925
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
MARKETING-INTERNET XIZMATLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	929
Ismoilov Lazizbek Rasuljon o'g'li	
KORXONADA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARINING MAVJUD MODELLARINING RETROSPEKTIVASI.....	934
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
SANOATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA TARMOQ KORXONALARI FAOLIYATIGA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING ROLI.....	940
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
TIBBIY XIZMATLARNI MOLIYALASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	946
Isroilov Bohodir Ibragimovich, Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA RAQAMLI TRANSFORMATSİYANING ROLI	952
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.....	957
Журахонов Шержахон Зафаржонович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMI, RIVOJLANISHINING TARIXIIY EVOLYUTSIYASI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI	962
Raxmonov Azizjon Sadullayevich	
SOLIQQA TORTILADIGAN KO'CHMAS MULKLARNI BAHOLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	970
Musalimov Shuxrat Isamuxamedovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSİYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH BILAN BOG'LIQ BO'LGAN MUAMMOLAR.....	974
Yuldashev Iskandar Abdurashidovich	
BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI VA UNING QURILISH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK(DXSH)NI BOSHQARISHDAGI O'RNI	980
Rasulov Shuxrat G'ayratovich	
"YASHIL IQTISODIYOT", EKOLOGIK BARQARORLIK VA EKOLOGIK MADANIYAT	984
Ibragimova Saodat Abdumo'minovna	

EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	990
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	
IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSIYALARNING NAZARIY ASOSLARI VA AHAMIYATI.....	995
Davlatova Ozoda Olmos qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1001
Suyunova Dilfuza Dilmurod qizi	
BOZORNI SEGMENTATSİYALASHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI	1006
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilxomovna	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI.....	1010
Sharifboyev Bunyod Azamat o'g'li, Abduraxmanova Gulnora Qalandarovna	
TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KAPITALNING ROLI	1016
Mirzaraximova Nurhayot Baxrom qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ	1020
Ходжаева Наргизахон Анатолиевна	
FUNDRAISING AS A STRATEGIC TOOL IN MUSEUM MANAGEMENT	1028
Aziza Ibroximova	
KORXONALARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	1035
Boboraxmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
MOLIYAVIY HISOBOT TIZIMINI XALQARO STANDARTLARGA O'TKAZISHNING O'ZBEKISTONDAGI DINAMIKASI VA NATIJALARI (OLMALIQ KMK MISOLIDA)	1043
A.J.Tuychiyev, M.V Abdunabiyeva	
TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI QURISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: FARG'ONA VODIYSI (FARG'ONA VILOYATI VA QO'QON HUDUDI) MISOLIDA RAQAMLI LOYIHALASH, OPTIMALLASHTIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARUV	1051
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Norinov Muhammadyunus Usibjonovich, Zikrayev Akmaljon Alimovich	
O'ZBEKISTONDA KORPORATIV INNOVATSIYA TIZIMINI ISH SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI (KPI) AXBOROT TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1057
Rafikova Kamila Baxtiyorovna	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINING MOLIYAVIY BOZOR RIVOJIGA TA'SIRI	1063
Abdulazizov Javohir Abduvali o'g'li	
OILAVIY TADBIRKORLIKNI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1070
Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	
AMORTIZATSİYALANADIGAN AKTIVLAR HISOBINING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	1077
Aminboyev Jaloliddin Otabek o'g'li	
BANKLARDA RISK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH.....	1083
Karimov Shoxrux Boydulla ugli	
DIGITALIZATION, RESEARCH CAPACITY AND HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: AN ARDL-ECM ANALYSIS (2000-2024).....	1087
Ismailova Nilufar	
TURIZMDA TALAB VA TAKLIFNI BAHOLASH USULLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1094
Suyunov Alijon Jumaboy o'g'li	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	1099
Аймухаммедова Амина Какажановна	
"O'ZMILLIYBANK" AJDA MIJOZLARNING KREDITGA LAYOQATLILIGI DARAJASI HOLATI TAHLILI	1105
Jumaniyazov Quvanchbek Amatjonovich	

SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA ISHLAB CHIQRARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1110
Qodirov Bekzod Xomidjonovich	
FARMATSEVTIKA SANOATINING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI IQTISODIY-STATISTIK USULLARI ORQALI TAHLILI	1115
O'taganova Umida Egamberdi qizi	
MAMLAKATIMIZDA XOTIN – QIZLAR O'RTASIDA MAHALLIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	1123
Rafiyeva Madina Xusinovna	
YASHIL IQTISODIYOTDA DEPOZIT TIZIMINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARISH	1128
Norqobilova Feruza Abduhomidovna, Odilov Jahongir Nozimjonovich	
OPTIMIZING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF SCHOOL MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN VOCATIONAL EDUCATION.....	1132
Karimova Dilfuza Xatamjonovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSİYALARNING INNOVATSION MAZMUNI RIVOJLANISHINING DOLZARB YO'NALISHLARI	1138
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Raximjonov Ulug'bek Boxodir o'g'li	
IQTISODIY TIZIMLARNI MAKRO VA MIKROIQTISODIY DARAJADA PROGNOZLASH: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR VA MODELASHTIRISH USULLARI	1142
Alimov Fazliddin Xalimovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTITUTLARIDA FOIZSIZ MOLIYALASHTIRISH TAMOYILLARINING IQTISODIY MOHIYATI.....	1147
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INNOVASION FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISH JARAYONLARI	1152
Fayzieva Dilafuz Shuhratovna	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASI (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY): NAZARIY ASOSLAR VA XALQARO TA'RIFLARNING QIYOSIY TAHLILI	1156
Tashqo'ziyev Suxrob Abdurazzak o'g'li	
KORXONALARNI MOLIYAVIY INQIROZGA OLIB KELUVCHI SABABLAR VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	1161
Bobomirzayev Isroil	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ.....	1165
Аскарова Мавлуда Турабовна	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MOLIYAVIY BOZOR MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1171
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
BANK TIZIMIDA OPERATSION RISKLARNI BAHOLASH VA MONITORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	1176
Muxitdinova Difuza Farxodovna	
KO'P DARAJALI YONDASHUVNING MIKRO, MEZO VA MAKRO DARAJALARDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKLARINI ASOSLASH HAMDA MODEL ARXITEKTURASINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI	1183
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DAROMAD BAZASINING TARKIBI VA DINAMIKASI ("TURONBANK" ATB MISOLIDA)	1191
Togayev Salim Sobirovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI KAPITAL BAHOSINI MINIMALLASHTIRISH MEKANIZMLARI	1196
Obidov Sanjar Omonxo'jayevich	
O'ZBEKISTON XIZMATLAR EKSPORTINING GEOGRAFIK TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI: GRAVITATSION MODEL ASOSIDA TAHLIL	1202
Qodirjonov Adhamjon	

AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH	1206
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINING INSTITUTSIONAL OMILLARI	1212
Arifbayev Bobur Dilshodovich	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»	1219
Аблаева Валентина Борисовна	
FINANCING A GREEN UNIVERSITY: MECHANISMS, MODELS, AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE CAMPUS DEVELOPMENT	1227
I. Imomov, F.Nishonov	
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ	1234
Шоев Алим Халмуратович	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
ANALYZING UZBEKISTAN'S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSILAR HISOBIGA ASOSLANGAN XOLATDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI TASHKIL ETISH TARTIBI	1247
Xasanova Xusnoraxon Faxriddinovna	
HUDUDIY MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION FAOLLIKNING ROLI VA UNING RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	1251
Ollanazarov Bekmurod Davlatmuratovich	

HUDUDIY MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION FAOLLIKNING ROLI VA UNING RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich

Urganch RANCH texnologiya universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, PhD.

bdollanazarov@gmail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada hududiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda investitsion faollikning o'rni va uni rivojlantirish mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Investitsion faollik hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, raqobatbardoshligi va moliyaviy mustahkamligini kuchaytiruvchi muhim omil sifatida baholangan. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan institutsional va makroiqtisodiy islohotlar, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, investitsiya muhitini takomillashtirish hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash jarayonlarining hududiy investitsion faollikka ta'siri yoritilgan. Xorazm viloyati misolida investitsion jarayonlarning tarmoqlar bo'yicha tarkibi, hududiy rivojlanishdagi tafovutlar va ularni muvozanatlashtirish yo'nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: investitsion faollik, hududiy moliyaviy barqarorlik, investitsion siyosat, investitsiya muhiti, hududiy rivojlanish, investitsiya infratuzilmasi, davlat-xususiy sheriklik, investitsiyalarni diversifikatsiyalash, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract. The article presents a scientific analysis of the role of investment activity in ensuring regional financial stability and explores the mechanisms for its development. Investment activity is considered a key factor that contributes to socio-economic development, enhanced competitiveness, and strengthened financial sustainability of regions. The study highlights the positive impact of institutional and macroeconomic reforms, the expansion of public-private partnership mechanisms, the improvement of the investment climate, and the diversification of financing sources on regional investment activity in the Republic of Uzbekistan. Using the case of the Khorezm region, the sectoral structure of investment processes, regional development patterns, and approaches to achieving balanced growth are examined.

Key words: investment activity, regional financial stability, investment policy, investment climate, regional development, investment infrastructure, public-private partnership, investment diversification, economic sustainability.

Аннотация. В статье представлен научный анализ роли инвестиционной активности в обеспечении региональной финансовой устойчивости и раскрыты механизмы её развития. Инвестиционная активность рассматривается как ключевой фактор, способствующий социально-экономическому развитию, повышению конкурентоспособности и укреплению финансовой устойчивости регионов. Освещено влияние институциональных и макроэкономических реформ, расширения механизмов государственно-частного партнёрства, совершенствования инвестиционного климата и диверсификации источников финансирования на региональную инвестиционную активность в Республике Узбекистан. На примере Хорезмской области проанализированы отраслевая структура инвестиционных процессов, особенности территориального развития и направления их сбалансированного совершенствования.

Ключевые слова: инвестиционная активность, региональная финансовая устойчивость, инвестиционная политика, инвестиционный климат, региональное развитие, инвестиционная инфраструктура, государственно-частное партнёрство, диверсификация инвестиций, экономическая устойчивость.

KIRISH

Hududning moliyaviy barqarorligi, korxonalar raqobatbardoshligi hamda aholining farovonlik darajasi investitsion faollik va investitsion jozibadorlikni belgilovchi muhim iqtisodiy omillar hisoblanadi. Makroiqtisodiy barqarorlik investitsion risklarni kamaytirish orqali kapital oqimlarining faollashuviga xizmat qiladi. Shu bilan birga, jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar, pandemiya davri tajribasi hamda tashqi bozor kon'yunkturasining o'zgaruvchanligi investitsion siyosatni moslashuvchan, prognozli va tizimli yondashuvlar asosida shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan makroiqtisodiy islohotlar, biznes muhitini takomillashtirish, fiskal rag'batlantirish choralari kengaytirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish hududlarning investitsion salohiyatini bosqichma-bosqich oshirib bormoqda. Mazkur jarayonlar "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun asosida huquqiy jihatdan tartibga solinadi [2].

Hududiy investitsiya siyosati davlat tartibga solish vositalari bilan bozor mexanizmlarining uyg'unlashuvi asosida amalga oshirilganda investitsiya oqimlarining barqarorligi va samaradorligi ta'minlanadi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm, yashil energetika va xizmatlar kabi strategik tarmoqlarda hududlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlovchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi [3].

Investitsion faollik hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi bazaviy iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Uning mazmuni jalb etilayotgan investitsiyalar hajmi, tarkibi hamda ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilish samaradorligi bilan belgilanadi. Investitsiya resurslarining maqsadli va samarali joylashtirilishi sanoat, xizmatlar sohasi, qishloq xo'jaligi, infratuzilma va ijtimoiy tarmoqlarda barqaror o'sish dinamikasini ta'minlab, hududiy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytiradi [4].

Bugungi kunda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish va yangi kapital oqimlarini jalb etish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, mintaqalar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidagi farqlar, resurs salohiyatining o'ziga xosligi, infratuzilmaning rivojlanish sur'atlari hamda mehnat salohiyati sifati investitsiya oqimlarining hududlar kesimida turlicha shakllanishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Bozor islohotlari, hududiy rivojlanish dasturlari hamda investitsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish choralari mazkur tafovutlarni bosqichma-bosqich muvozanatlashtirishga xizmat qilmoqda. Biroq mintaqaviy investitsion faollik darajasi iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, tarmoqlar raqobatbardoshligini oshirish hamda mahalliy boshqaruv tizimlari samaradorligini yuksaltirish bilan uzviy bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda investitsion faollikning hududiy moliyaviy barqarorlikka ta'sirini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv, mantiqiy tahlil, statistik tahlil va taqqoslama usullar qo'llanildi. Shuningdek, investitsion jarayonlarning hududiy xususiyatlarini aniqlashda strukturaviy tahlil va dinamik qatorlar asosida baholash usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning empirik asosini rasmiy statistika ma'lumotlari, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, hududiy investitsion dasturlar hamda tegishli ilmiy manbalar tashkil etdi. Olingan natijalar ilmiy umumlashtirish, mantiqiy xulosalash va kompleks tahliliy baholash asosida asoslab berildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududiy moliyaviy barqarorlik va investitsion faollik o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy iqtisodiy nazariya va amaliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xalqaro ilmiy manbalarda investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida talqin etilib, ularning hududiy rivojlanishga ta'siri makro va mikro darajada tahlil qilinadi.

Avvalo, investitsiya muhiti va institutsional omillarning hududiy rivojlanishga ta'siri masalasi World Bank hamda OECD tadqiqotlarida keng yoritilgan. World Bank hisobotlarida investitsiya muhiti sifati, huquqiy kafolatlar, infratuzilma va boshqaruv samaradorligi kapital oqimlarining hududlar kesimida taqsimlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. OECD esa hududiy siyosat va investitsiya oqimlarining muvozanatli taqsimlanishi mintaqaviy tafovutlarni kamaytirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi.

Investitsiyalar va barqaror rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik UNCTAD tomonidan chop etiladigan "World Investment Report"larda chuqur tahlil qilinadi. Mazkur hisobotlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) iqtisodiy diversifikatsiya, eksport salohiyati va texnologik modernizatsiyani ta'minlovchi asosiy omil sifatida baholanadi.

Milliy miqyosda investitsion faollikning huquqiy va institutsional asoslari O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni bilan belgilangan bo'lib, unda investorlarga beriladigan kafolatlar, mulk daxlsizligi va nizolarni hal etish mexanizmlari mustahkamlangan.

Shuningdek, "O'zbekiston – 2030" Strategiyasida hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash va investitsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

O'zbek olimlari tomonidan investitsion faollik va hududiy rivojlanish masalalari tizimli o'rganilgan. Xususan, I.O. Madaminov investitsiyalarning hudud iqtisodiyoti rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilib, investitsiya resurslarining tarmoq tarkibi va hududiy taqsimoti moliyaviy barqarorlik darajasiga bevosita bog'liqligini asoslab bergan. B.B. Ibrohimov esa investitsiya jarayonlarining strategik ahamiyatini ko'rsatib, ularning hududiy iqtisodiy rivojlanishdagi multiplikativ ta'sirini ilmiy jihatdan asoslagan.

Shuningdek, Bektemirov A., Mamatqulov I.A., Ruzibayeva N.X. va Malikova D.M. tomonidan yaratilgan darsliklarda investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlari, kapital qo'yilmalar samaradorligini baholash usullari hamda hududiy investitsion siyosatni amalga oshirishning nazariy asoslari keng yoritilgan. Karliboyeva R.X. hamda Burxanov A.U., Muminov Sh.X., Xudoyqulov X.X. asarlarida investitsiya jarayonlarini moliyaviy boshqarish, innovatsion investitsiyalarni rag'batlantirish va hududiy iqtisodiyotda kapital aylanishini jadallashtirish masalalari tahlil qilingan.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining investitsion faollikka ta'siri ham alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni investitsiya loyihalarini amalga oshirishda institutsional hamkorlik modelini huquqiy jihatdan mustahkamlab, hududiy infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirgan

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsion faollik hududiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda kompleks omil bo'lib, uning samaradorligi institutsional muhit sifati, moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi, infratuzilma rivoji va boshqaruv tizimlari samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, mavjud ilmiy manbalarda hududlar kesimida investitsiya oqimlarining moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir mexanizmlarini chuqur iqtisodiy tahlil qilish zarurati saqlanib qolmoqda. Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, investitsiyalar — bu mulkiy va intellektual boyliklar, pul mablag'lari, qimmatli qog'ozlar, mulkiy huquqlar hamda boshqa aktivlarning tadbirkorlik va ijtimoiy soha faoliyatiga daromad olish yoki ijtimoiy samara keltirish maqsadida yo'naltiriladigan resurslar majmuasidir [2]. Ushbu yondashuv investitsiyalarni bozor iqtisodiyoti sharoitida nafaqat kapital qo'yilma, balki iqtisodiy taraqqiyotning tarkibiy va funksional omili sifatida talqin etishga imkon beradi.

Investitsiya resurslari iqtisodiy muomalada uch asosiy shaklda namoyon bo'ladi:

1. moddiy aktivlar — asosiy vositalar, texnologik jihozlar, bino va inshootlar;
2. moliyaviy va mulkiy aktivlar — qimmatli qog'ozlar, intellektual mulk obyektlari, ilmiy-texnik ishlanmalar;
3. pul aktivlari — naqd mablag'lar, omonatlar, ulushlar va boshqa moliyaviy vositalar.

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, xususiy mulkni himoya qilish mexanizmlarining mustahkamlanishi, soliq va bojxona tartib-taomillarining soddalashtirilishi, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining kengayishi hamda investitsiya muhitining takomillashuvi investitsiya jarayonlarining mazmuni va shakllarini diversifikatsiya qilmoqda. Qonunchilikda investorlarga berilgan kafolatlar, mulk daxlsizligi tamoyili, investitsion nizolarni hal etish tartibining takomillashtirilishi hamda investor huquqlarining xalqaro standartlar asosida himoya qilinishi investitsiya oqimlarining barqarorligini ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda [5].

Investitsion faollik milliy va mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini belgilovchi asosiy iqtisodiy kategoriya bo'lib, uning samaradorligi investitsiyalarning tarkibi, ustuvor tarmoqlarga yo'naltirilish darajasi, modernizatsiya jarayonlariga qo'shgan hissasi va iqtisodiy o'sishning sifat ko'rsatkichlari orqali namoyon bo'ladi. Investitsiya resurslarining maqsadli va oqilona joylashtirilishi sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm, xizmatlar sohasi, yashil energetika, transport-logistika hamda ijtimoiy infratuzilma yo'nalishlarida tarmoqlararo sinerjiyani kuchaytirib, hududlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Mintaqalarda investitsion faollikni oshirish jarayonida moliyalashtirish manbalarining yetarliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim hududlarda moliyaviy resurslar hajmining cheklanganligi investitsiya loyihalarini amalga oshirish sur'atlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, xususiy, korporativ hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar investitsion jarayonlarning drayveri hisoblanadi. Shu bilan birga, mahalliy byudjet mablag'lari va davlatning institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ham hududiy investitsion faollikni rag'batlantirishda muhim o'rin tutadi.

Hududlarning investitsion salohiyatini rivojlantirishda moliyalashtirish manbalari tarkibi tobora diversifikatsiyalanmoqda. Davlat investitsiya dasturlari, xalqaro moliya institutlari kreditlari, davlat-xususiy sheriklik loyihalari hamda xususiy investorlar ishtirokining kengayishi hududiy investitsion faollikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Iqtisodiy rivojlanish sur'atlari nisbatan past hududlarda esa davlat qo'llab-quvvatlovi, bank kreditlari va kafolat mexanizmlari investitsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlashning asosiy omili bo'lib qolmoqda.

Hududiy investitsion faollik ichki va tashqi omillarning o'zaro uyg'unligi asosida shakllanadi. Ichki omillarga mahalliy boshqaruv samaradorligi, infratuzilma rivoji, investitsiya loyihalarining iqtisodiy jozibadorligi, mehnat resurslari sifati hamda institutsional kafolatlar kiradi. Ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish ushbu omillarning ijobiy ta'sirini kuchaytiradi. Tashqi omillar esa makroiqtisodiy

barqarorlik, davlat strategiyasining izchilligi, investitsiya muhitining raqobatbardoshligi hamda investorlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan belgilanadi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar, soliq yukining maqbullashtirilishi, davlat-xususiy sheriklikning kengayishi va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar hududiy investitsion faollikni rag'batlantirmoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimida investitsiya hajmining farqlanishi infratuzilma sifati, kadrlar salohiyati, mahalliy boshqaruv tizimlarining samaradorligi hamda kapital qo'yilmalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan bevosita bog'liqdir [6].

Hududlarning investitsion jozibadorligi ishlab chiqarish salohiyati, transport-logistika infratuzilmasi, innovatsion muhit va boshqaruv samaradorligi bilan belgilanadi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining izchil amalga oshirilishi iqtisodiy salohiyati nisbatan past hududlarda ham investitsion jarayonlarning faollashuviga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xususiy sektor faolligini oshirish, mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik muhitini yanada takomillashtirish investitsion faollikni yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Hududlarning barqaror iqtisodiy rivojlanishi investitsion faollikning oshishi hamda mintaqalar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarning qisqarishiga xizmat qiladi. Viloyatlar rivojlanishidagi farqlar infratuzilmani modernizatsiya qilish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, hududiy investitsiya dasturlarini uzoq muddatli rejalashtirish va diversifikatsiyalash orqali bosqichma-bosqich muvozanatlashtirilmoqda.

Investitsion faoligi yuqori hududlar rivojlangan sanoat va logistika infratuzilmasi, faol xususiy sektor hamda eksport salohiyati bilan ajralib turadi. Toshkent shahri va viloyati, Navoiy, Buxoro hamda Farg'ona viloyatlarida sanoat zonalar va erkin iqtisodiy hududlarning rivoji davlat, xususiy va xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtirmoqda. Hududiy investitsion siyosat samaradorligi investitsiyalar hajmidan tashqari, ularning iqtisodiy samaradorlik va qo'shilgan qiymat yaratish darajasi bilan baholanadi [7].

Shuningdek, turizm, rekreatsiya va agrar yo'nalishlarga qaratilgan investitsiyalar hududiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Xususan, Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, rekreatsion salohiyatni kengaytirish hamda madaniy meros obyektlarini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar hududning investitsion jozibadorligini mustahkamlab, iqtisodiy faollikni rag'batlantirmoqda.

Turizmni rivojlantirish va madaniy meros obyektlarini asrash hamda ulardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan davlat, xususiy va xalqaro investitsiyalar hududning investitsion jozibadorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Turizm mahsulotlarini targ'ib qilish, madaniy festivallarni tashkil etish hamda infratuzilma loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash barqaror turist oqimini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Xorazm viloyatida agrar sektor qishloq xo'jaligi klasterlari, intensiv bog'dorchilik, baliqchilik va qayta ishlash sanoati asosida rivojlanmoqda. Davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va grantlar agrar tarmoqlarning modernizatsiyasini jadallashtirmoqda. So'nggi yillarda texnoparklar tashkil etish, suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish hamda eksportbop mahsulotlar ulushini oshirishga qaratilgan investitsiyalar viloyatning agrar salohiyati va eksport imkoniyatlarini mustahkamladi [8].

Umuman olganda, turizm va qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar Xorazm viloyatida iqtisodiy faollik, bandlik va eksport o'sishining muhim omiliga aylanmoqda.

So'nggi yillarda Xorazm viloyatining investitsion salohiyati sezilarli darajada oshib, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm, qayta ishlash, logistika va xizmatlar sohalarida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Asosiy kapitalga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining barqaror o'sishi moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, bandlikni kengaytirish va iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro hamkorlik, xususiy sektor faoligi va davlat qo'llab-quvvatlovi natijasida yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilmoqda hamda zamonaviy korxonalar barpo etilmoqda. Erkin iqtisodiy zonalar va sanoat hududlarida yaratilgan soliq, bojxona va infratuzilma imtiyozlari investitsiya loyihalari ko'lamini kengaytirib, eksport salohiyatini oshirmoqda [9].

Umuman, investitsiya dasturlarining izchil amalga oshirilishi Xorazm viloyatining raqobatbardoshligini kuchaytirib, uning uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlamoqda.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda ushbu sohaga yo'naltirilayotgan moliyaviy resurslar hajmi sezilarli darajada oshdi [10]. Xususan, Xorazm viloyatida yangi tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish, biznesni kengaytirish va startap loyihalarni moliyalashtirishga qaratilgan davlat dasturlari faol amalga oshirilmoqda.

Kreditlar, subsidiyalar, grantlar hamda inkubatsiya va akseleratsiya dasturlarining joriy etilishi hududiy tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirib, bandlik va innovatsion faollikni oshirmoqda. Turizm va rekreatsiya yo'nalishlarining rivojlanishi, tarixiy-madaniy obyektlarning ommalashuvi hamda turistik infratuzilmaning kengayishi viloyatning investitsion jozibadorligini yanada mustahkamlab bormoqda [11].

Umuman olganda, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va turizm sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar Xorazm viloyatida iqtisodiy faollikni kengaytirish, bandlikni oshirish hamda hududiy farovonlikni yuksaltirishning muhim omiliga aylanmoqda.

O'zbekistonda hududiy investitsion siyosat iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish, mintaqalar o'rtasidagi tafovutlarni qisqartirish hamda mahalliy moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan. Investitsion faollikning izchil oshishi hududlarning yalpi hududiy mahsulot hajmini kengaytirib, ularning milliy iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirmoqda.

Xorazm viloyatida iqtisodiy o'sish investitsiya faolligi bilan uzviy bog'liq bo'lib, turizm, agrar tarmoqlar va qayta ishlash sanoatidagi mavjud salohiyat uni mintaqaviy investitsiya markazlaridan biriga aylantirmoqda. So'nggi yillarda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining barqaror o'sishi iqtisodiy faollik kengayganini tasdiqlaydi.

Investitsiyalar qishloq xo'jaligi, baliqchilik, sanoat, energetika, ijtimoiy soha va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha diversifikatsiyalangan bo'lib, ayniqsa agrar va turizm tarmoqlarida modernizatsiya jarayonlari jadallashmoqda. Natijada investitsiyalarning tarmoq diversifikatsiyasi Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Xorazm viloyatida investitsiya va tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilayotgan qulay sharoitlar qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati, baliqchilik, qayta ishlash, logistika va turizm sohalarida yirik loyihalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Ushbu loyihalar yangi ish o'rinlarini yaratib, hududning iqtisodiy faolligini oshirmoqda.

Shu bilan birga, investitsion salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish uchun infratuzilmani yanada rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish va ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalarning hududlar kesimida muvozanatli taqsimlanishi uzoq tumanlarda ham iqtisodiy faollikni faollashtirishga xizmat qiladi.

Ilmiy nuqtayi nazardan, investitsion faollikni oshirish infratuzilmani modernizatsiya qilish, erkin iqtisodiy zonalar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash institutlarini mustahkamlash hamda innovatsion ekotizimni rivojlantirishga tayanishi lozim. Investitsiyalarning hududiy diversifikatsiyasi viloyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Xorazm viloyatining 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasida hududning geografik joylashuvi, tabiiy va mehnat resurslari hamda boy madaniy merosiga tayanib, turizmni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashni kengaytirish, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda mahalliy xomashyo asosidagi sanoatni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Viloyatning boy tarixiy-madaniy merosi va rekreatsion salohiyati uni istiqbolli turistik markazga aylantirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Mazkur imkoniyatlardan samarali foydalanish turizm xizmatlarini diversifikatsiyalash, klaster yondashuvini keng joriy etish hamda marketing strategiyalarini kuchaytirishni talab etadi. Turistik klasterlarni rivojlantirish infratuzilmani kompleks shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish va bandlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish viloyat iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bog'dorchilik, issiqxona xo'jaligi, chorvachilik va baliqchilikni rivojlantirish orqali agrar tarmoqni modernizatsiya qilish hamda eksport salohiyatini oshirish imkoniyati kengaymoqda. Umuman, Xorazm viloyatining investitsion rivojlanish strategiyasi ichki va tashqi investitsiyalarni jalb etish, ustuvor tarmoqlarni rivojlantirish va hududning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan.

So'nggi yillarda viloyatda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi barqaror o'sib, sanoat, agrar sektor, turizm, transport-logistika va ijtimoiy infratuzilma yo'nalishlarida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Tarixiy-madaniy meros obyektlari va qulay ekologik muhit turizm hamda rekreatsiya sohasini ustuvor investitsiya yo'nalishiga aylantirib, infratuzilmani modernizatsiya qilish va bandlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Agrar sektorda issiqxona xo'jaliklari, chorvachilik, baliqchilik klasterlari va qayta ishlash sanoatiga yo'naltirilgan investitsiyalar viloyatning eksportbop va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlab bermoqda. Xorazmning geografik joylashuvi transport-logistika klasterlarini rivojlantirish, logistika markazlari va tranzit infratuzilmasini kengaytirish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, maktablar, tibbiyot va madaniyat obyektlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan investitsiyalar ijtimoiy infratuzilmaning sifat jihatidan yaxshilanishini ta'minlamoqda.

Investitsion faollikning ijobiy dinamikasiga qaramay, ayrim hududlarda infratuzilmani yanada rivojlantirish, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va moliyaviy vositalarni kengaytirish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu bois investitsion infratuzilmani modernizatsiya qilish, boshqaruv samaradorligini oshirish va hududiy moliyaviy mustahkamlikni kuchaytirish viloyatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan tahlil Xorazm viloyatida investitsion siyosatni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. Avvalo, hududiy investitsiya jarayonlarini muvofiqlashtiruvchi va investorlarni qo'llab-quvvatlash funksiyalarini birlashtirgan samarali boshqaruv tizimini shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Investorlarga axborot xizmatlarini rivojlantirish uchun viloyatning investitsion salohiyati bo'yicha yagona raqamli ma'lumotlar bazasi hamda muntazam yangilanib boruvchi investitsiya portalini joriy etish zarur.

Hududning investitsion imijini mustahkamlash respublika va xalqaro darajada PR va marketing mexanizmlarini faollashtirishni talab etadi. Investitsion infratuzilmani rivojlantirish doirasida moliyaviy institutlar faoliyatini kengaytirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirish hamda sanoat va erkin iqtisodiy zonalarda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Investorlar uchun yanada qulay muhit yaratish soliq va bojxona imtiyozlarini takomillashtirish hamda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni rag'batlantiruvchi maxsus rejimlarni keng joriy etishni nazarda tutadi.

Shuningdek, moliyaviy mexanizmlarni diversifikatsiyalash maqsadida imtiyozli kreditlash tizimini kengaytirish va hududiy venchur fondlarini tashkil etish orqali innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash zarur. Investitsion risklarni kamaytirish esa sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish, loyiha boshqaruvida shaffoflikni ta'minlash hamda ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish orqali amalga oshirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari investitsion faollik hududiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim omili ekanligini tasdiqladi. Investitsiya resurslarining hajmi va tarkibi, ularning ustuvor tarmoqlarga yo'naltirilish darajasi hamda boshqaruv samaradorligi hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini belgilaydi. O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, investitsiya muhitini takomillashtirish hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish choralari investitsion faollikni izchil oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi infratuzilma rivoji, kadrlar salohiyati va boshqaruv imkoniyatlaridagi tafovutlar investitsiya oqimlarining hududlar kesimida turlicha shakllanishiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur holatni inobatga olgan holda, hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish doirasida investitsion infratuzilmani kompleks rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish hamda investitsiyalarni hududiy diversifikatsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, mahalliy boshqaruv tizimlari samaradorligini oshirish, investorlar uchun barqaror institutsional va moliyaviy sharoitlar yaratish hamda ustuvor tarmoqlarda investitsiya loyihalarini tizimli qo'llab-quvvatlash hududlarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsion faoliyat to'g'risida"gi O'RB-598-son Qonuni. 25.12.2019-y. Available at: <https://lex.uz/ru/docs/-4664142>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. 11.09.2023-y. Available at: <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'RB-537-son Qonuni. 10.05.2019-y. Available at: <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>
4. Bektemirov A., Mamatqulov I.A., Ruzibayeva N.X., Malikova D.M. Investitsiyalarni moliyalashtirish: darslik. Samarqand: "STEP-SEL" MCHJ nashriyoti, 2024. – 590 bet.
5. Madaminov I.O. Investitsiyalar va ularning hudud iqtisodiyoti rivojlanishiga ta'siri. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. 2023, 4-son (iyul–avgust), № 00066. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss4/a11
6. Karliboyeva R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: darslik. Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. – 124 b.
7. Burxanov A.U., Muminov Sh.X., Xudoyqulov X.X. Investitsiya va innovatsiyalar. Toshkent: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. – 462 b.
8. Ibrohimov B.B. Investitsiya jarayonlarining hududiy iqtisodiy rivojlanishga strategik ta'siri. Innovations in Science and Technologies. 2026, 3(1), 36–46. Available at: <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/1434>
9. World Bank. Investment Climate. Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/investment-climate> Shuningdek: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099050223164035540>
10. OECD. Regional Policy. Available at: <https://www.oecd.org/regional/regional-policy>
11. UNCTAD. World Investment Report. Available at: <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
